

Jasiora : Vol 4 No 1 Desember 2020

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngr/index>)

ANALISIS BUDAYA KERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN CV. BINTANG ANDALAS

Wahyu Aldino

¹ IAI Tebo, E-mail: wahyualdino112@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 01 November 2020
Diterima: 03 Desember 2020
Terbit: 15 Desember 2020

Keywords:

Culture Of Work, Dicipline, Performance;

Kata kunci:

Budaya Kerja, Disiplin, Kinerja.

Corresponding Author:

Wahyu Aldino, E-mail: wahyualdino112@gmail.com

Abstract

Wahyu aldino, Analysis Of Work Culture In Improving Employee Performance CV. Star Andalas.

Organizational culture is a value system that is obtained and developed by an institution from the habitual patterns and basic philosophy of its founders, which through the socialization process forms into rules that are used as guidelines for thinking and acting by employees in an agency, in an effort to achieve agency goals. Work culture is generally a statement of philosophy, it can function as a binding demand for employees because it can be formally formulated in various company rules and regulations. By implementing a work culture, as a reference for applicable rules or regulations, leaders and employees will be bound indirectly so that they can form attitudes and behaviors in accordance with the company's vision and mission and strategy.

This study aims to determine work culture in improving employee performance at CV. Bintang Andalas Muara Bungo. In this case, it will be analyzed how the role of company leaders in implementing work culture on employee performance.

From the results of the analysis carried out on the data obtained from the analysis unit with the interview method to 7 respondents related to the research, using purposive sampling technique (purposive sampling), it was found that there were obstacles, namely the intensity of the leadership's busyness, different educational backgrounds, and awareness of employee discipline. which is still low.

From the results of the research, it was found that efforts to overcome the above obstacles include giving delegation of authority, providing guidance and direction, providing examples / examples of discipline.

Abstrak

Wahyu aldino, Analisis Budaya Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan CV. Bintang Andalas.

Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai yang diperoleh dan dikembangkan oleh suatu lembaga dari pola kebiasaan dan filosofi dasar para pendirinya, yang melalui proses sosialisasi tersebut dibentuk menjadi aturan-aturan yang dijadikan pedoman berfikir dan bertindak oleh pegawai di suatu instansi, dalam suatu instansi. upaya untuk mencapai tujuan agensi. Budaya kerja secara umum merupakan pernyataan

DOI : 10.5281/zenodo.4402988

filosofi, dapat berfungsi sebagai tuntutan yang mengikat bagi karyawan karena dapat dirumuskan secara formal dalam berbagai peraturan perundang-undangan perusahaan. Dengan menerapkan budaya kerja, sebagai acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara tidak langsung pimpinan dan karyawan akan terikat sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan visi dan misi serta strategi perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui budaya kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan pada CV. Bintang Andalas Muara Bungo. Dalam hal ini akan dianalisis bagaimana peran pimpinan perusahaan dalam menerapkan budaya kerja terhadap kinerja karyawan.

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dari unit analisis dengan metode wawancara kepada 7 responden yang berkaitan dengan penelitian, dengan menggunakan teknik purposive sampling (purposive sampling) ditemukan adanya kendala yaitu intensitas kesibukan kepemimpinan, latar belakang pendidikan yang berbeda, dan kesadaran akan disiplin karyawan. yang masih rendah.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa upaya mengatasi kendala di atas antara lain pemberian pelimpahan wewenang, pemberian arahan dan arahan, pemberian contoh / contoh disiplin.

1. Pendahuluan

Organisasi merupakan wadah di mana banyak orang berkumpul dan saling berinteraksi. Organisasi juga terbentuk karena adanya kesamaan visi dan misi yang ingin dicapai. Setiap individu atau unsur yang terdapat di dalam organisasi tersebut secara langsung maupun tidak langsung harus memegang teguh apa yang menjadi pedoman dan prinsip di dalam organisasi tersebut.¹

Perusahaan pada umumnya memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan dan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang. Segala usaha dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan sumber daya yang tersedia yakni modal, skill, teknologi dan juga peran sumber daya manusia yang handal. Salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan adalah kinerja karyawan.

Setiap perusahaan dalam melaksanakan program yang diarahkan selalu berdaya guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu caranya adalah meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Karyawan perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya bisa dilihat dari budaya kerjanya melalui kebiasaan dan peraturan, pembentukan perilaku berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajiban, kebebasan dan kewenangan dan tanggungjawab baik pribadi maupun kelompok. Budaya kerja tidak dapat dipisahkan dan harus ada keselarasan dengan budaya kerja searah, keserasian dan keseimbangan, maka penilaian dirasakan sangat penting untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja karyawan agar dapat memberikan nilai baik secara kualitas maupun kuantitas.

Budaya kerja karyawan CV. Bintang Andalas Muara Bungo merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang

¹ A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja SDM*, Cetakan Pertama, Refuka aditama, Bandung, 2005

beragam. Terjadinya budaya kerja melalui jiwa gotong royong, kebersamaan, saling terbuka satu sama lain, membangun komunikasi yang lebih baik dan mempunyai jiwa kekeluargaan dalam setiap perusahaan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini terjadi karena di satu sisi orang-orang yang terlibat dalam CV. Bintang Andalas Muara Bungo mempunyai karakter, tujuan, visi, maupun gaya yang berbeda-beda.

Berdasarkan masalah/fenomena yang penulis temui di CV. Bintang Andalas Muara Bungo, diantaranya:

1. Adanya sebagian karyawan mempunyai kebiasaan lambat dalam menyelesaikan pekerjaan.
2. Adanya sebagian karyawan yang melanggar peraturan kerja perusahaan.
3. Adanya karyawan tidak saling terbuka satu sama lain.
4. Sebagian karyawan ada yang belum mempunyai jiwa gotong royong dan kekeluargaan.
5. Adanya terjadi salah komunikasi antara karyawan dengan pimpinan dan karyawan lainnya.

2. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu dan cara utama ini dipergunakan setelah penyelidikan dan memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan.

Menurut Sugiono yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Husaini, Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi.

a. Populasi

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan². Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan seluruh karyawan CV. Bintang Andalas Muara Bungo.

b. Unit Analisis

Pada umumnya kalau kita mengadakan penelitian, karena berbagai alasan, tidaklah seluruh individu dalam populasi itu kita selidiki, melainkan sebagian saja yang kita selidiki. Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Komisaris.
2. Direktur Operasional.
3. Direktur Keuangan.
4. Karyawan sebanyak 4 orang

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan saat berada dilapangan atau lokasi untuk melakukan penelitian beserta wawancara pada CV. Bintang Andalas. Bahwa struktur

² Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010

organisasi kerja dan struktur kerja yang diterapkan dilapangan benar-benar terperinci. Namun hal tersebut berlaku pada bagian kantor saja.

Dan penerapan budaya kerja CV. Bintang Andalas dalam meningkatkan kinerja karyawan yang telah dilaksanakan dalam upaya pengembangan usaha, yaitu :

1. kedisiplinan karyawan
2. kerjasama dalam melakukan pekerjaan
3. kejujuran (integritas)
4. kebersamaan antar karyawan

Serta jika menganut teori, budaya organisasi juga mengacu kepada dua karakteristik, yaitu :

1. inovasi dan keberanian mengambil resiko
2. perhatian pada hal rinci / detail.

Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai yang diperoleh dan dikembangkan oleh instansi dari pola kebiasaan dan falsafah dasar pendirinya yang melalui proses sosialisasi terbentuk menjadi aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak oleh pegawai dalam instansi, dalam usaha mencapai tujuan instansi.

Selain itu, sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor penting bagi setiap organisasi, sebab tanpa sumber daya manusia tujuan dan sasaran organisasi tidak akan tercapai sesuai yang direncanakan. Oleh karena itu peranan sumber daya manusia sangat penting dalam setiap organisasi.

Pentingnya peranan sumber daya manusia bagi setiap organisasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan, untuk itu sumber daya manusia perlu memiliki *skill* atau keterampilan yang handal dalam menangani setiap pekerjaan, sebab dengan adanya *skill* yang handal maka secara langsung dapat meningkatkan kinerja karyawan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam suatu perusahaan adalah budaya kerja, dimana faktor tersebut sangat erat kaitannya dalam meningkatkan kinerja karyawan, sebab dengan terciptanya budaya kerja yang baik dan ditunjang oleh kerja sama dengan sesama karyawan, maka akan tercapai hasil yang dapat meningkatkan kinerja kerja karyawan.

Budaya kerja pada umumnya merupakan pernyataan filosofi, dapat difungsikan sebagai tuntutan yang mengikat para karyawan karena dapat diformulasikan secara formal dalam berbagai peraturan dan ketentuan perusahaan. Dengan menerapkan budaya kerja, sebagai suatu acuan bagi ketentuan atau peraturan yang berlaku, maka para pemimpin dan karyawan secara tidak langsung akan terikat sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku sesuai dengan visi dan misi serta strategi perusahaan. Proses pembentukan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin dan karyawan profesional yang mempunyai integritas yang tinggi.

Oleh karena itu pimpinan harus berusaha menciptakan kondisi budaya kerja yang kondusif dan dapat mendukung terciptanya kinerja yang baik. Hal inilah yang merupakan sasaran bagi pimpinan perusahaan CV. Bintang Andalas dalam menciptakan budaya kerja yang diinginkan atau budaya yang kuat maka upaya yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan budaya kerja yang baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja para karyawan di lingkungan perusahaan.

Hal ini dapat dilihat pada penerapan budaya kerja pada CV. Bintang Andalas masih belum optimal, dimana masih ada karyawan yang belum mentaati disiplin kerja seperti : jam kerja, mereka masuk kerja setelah jam 09.00 Wib dan pulang sebelum jam 17.00 Wib, disamping itu sikap karyawan yang tidak memegang teguh amanah dalam melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya sebagai karyawan.

Selain jam kerja, beberapa hal yang dilanggar oleh karyawan CV. Bintang Andalas adalah Adanya sebagian karyawan mempunyai kebiasaan lambat dalam menyelesaikan

pekerjaan, adanya sebagian karyawan yang melanggar peraturan kerja perusahaan, adanya karyawan tidak saling terbuka satu sama lain, sebagian karyawan ada yang belum mempunyai jiwa gotong royong dan kekeluargaan. Dan adanya terjadi salah komunikasi antara karyawan dengan pimpinan dan karyawan lainnya. Tindakan-tindakan seperti tersebut di atas dapat berakibat pada kurangnya pelayanan kepada masyarakat.

Dilihat dari penjelasan dan hasil pengamatan peneliti dilapangan, dan hasil wawancara dengan pihak terkait serta juga penjelasan pihak CV. Bintang Andalas terdapat beberapa hambatan bagi pimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan yaitu:

1. Intensitas kesibukan pimpinan

Sebagai seorang pimpinan sudah barang tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Hendaknya pimpinan selalu berusaha membagi waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap para bawahan agar mereka bisa memahami apa yang diperintahkan yaitu dalam melaksanakan tugas.

Hal ini terlihat komisar CV. Bintang Andalas sangat sibuk dan sulit untuk ditemui, karena beliau harus mengecek kelapangan dan sering keluar kota ataupun ke luar negeri untuk bertemu dengan pengusaha-pengusaha lainnya.

Oleh karena itu intensitas kesibukannya sangat tinggi. Sehingga terkadang direktur-direktur CV. Bintang Andalas di berikan wewenang dan mandat untuk mengambil sikap terkait dengan perusahaan.

2. Latar pendidikan yang berbeda

Pimpinan pada CV. Bintang Andalas memiliki latar belakang berbeda. Sehingga dalam penerapan dan pelaksanaan kepemimpinannya seorang pimpinan terdapat kendala yang disebabkan pemahaman dan pola pikir yang dimiliki berbeda. Sehingga dalam berkomunikasi sangat sulit dipahami.

Begitu pula dengan karyawannya. Karena tidak semua karyawan memiliki pendidikan yang tinggi, oleh sebab itu, maka pimpinan dituntut untuk lebih memahami karakter bawahan dan memberikan penyampaian serta motivasi yang mudah dicerna oleh karyawan atau bawahan.

3. Kesadaran kedisiplin karyawan yang masih rendah

Pimpinan merupakan seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap segala aspek yang ada dilingkungan perusahaan termasuk dalam menetapkan peraturan – peraturan harus ditaati oleh seluruh karyawan perusahaan. Karyawan yang terkadang tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mengenai kedisiplinan, karena sebagian karyawan tidak memiliki kesadaran dan tidak mau tau betapa pentingnya kedisiplinan untuk dirinya pribadi, maupun untuk perusahaan.

Upaya-upaya yang dilakukan pimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan CV. Bintang Andalas adalah :

1. Pendelegasian wewenang

Pimpinan melakukan pendelegasian, itu dikarenakan waktu yang dimiliki pimpinan tidak mencukupi. Maka dari itu untuk mengatasinya pimpinan meminta bantuan kepada direktur dan kepala divis lain yang ditunjuknya untuk mengerjakan sebagian tugasnya yang sekiranya dapat dikerjakan. Hal ini biasa disebut juga dengan pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang merupakan cara kerja yang dapat dilakukan oleh pimpinan dengan menugaskan para perangkat perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi wewenangnya.

Melalui pendelegasian wewenang, pimpinan akan mempunyai waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan tugas-tugas yang strategis dan penting sehingga terhindar dari pekerjaan-pekerjaan rutin yang banyak menyita waktu. Disamping itu, hal tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja para karyawan karena mereka diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas yang menjadi wewenang pimpinannya. Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa pendelegasian wewenang tidak berarti juga pendelegasian tanggung jawab. Walaupun wewenang telah didelegasikan oleh pimpinan kepada bawahan untuk mengerjakan tugas-tugas

tertentu, tanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan tugas tersebut tetap ada pada pimpinan.

2. Memberikan pembinaan dan pengarahan

Pimpinan harus lebih banyak memberikan pembinaan kepada karyawan agar mereka bisa memahami apa yang diperintahkan. Pengarahan yang dilakukan pimpinan itu sekitar pekerjaan yang akan dikerjakan karyawan seperti bagaimana dan seperti apa mengerjakannya, sasaran-sasaran yang harus dicapai dari tugas tersebut dan sebagainya. Termasuk juga didalamnya pengarahan dalam bentuk pemberian semangat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Jika pengarahan ini senantiasa dilakukan oleh pimpinan maka tugas-tugas yang diberikan kepada karyawan akan dilaksanakan dengan baik dan hasil yang memuaskan.

Pimpinan senantiasa memberikan pengarahan kepada bawahan tentang pentingnya komunikasi dalam memperlancar menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Karena tanpa pemahaman akan komunikasi yang baik pekerjaan akan sulit dimengerti dan terhambat. Disini pimpinan memberikan kesempatan kepada bawahan atau karyawan pendidikannya yang lebih tinggi atau mengikuti persamaan dan juga pelatihan-pelatihan agar kemampuannya ataupun keahliannya dapat berkembang dan meningkat.

3. Memberikan teladan / contoh kedisiplinan

Selain itu, pimpinan juga bisa memberikan contoh kedisiplinan kepada karyawan yang dipimpinya. Hal itu bisa memunculkan kesan pada karyawan bahwa pimpinan benar-benar peduli terhadap karyawannya. Selain itu, pimpinan juga harus memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan baik yang ringan atau yang berat sesuai dengan kebijakan perusahaan. Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pembebasan tugas sementara ataupun pemberhentian hubungan kerja. sesuai contoh kedisiplinan kepada karyawan yang dipimpinya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan saat berada dilapangan atau lokasi untuk melakukan penelitian beserta wawancara pada CV. Bintang Andalas. Bahwa struktur organisasi kerja dan struktur kerja yang diterapkan dilapangan benar-benar terperinci. Namun hal tersebut berlaku pada bagian kantor saja.

Dan penerapan budaya kerja CV. Bintang Andalas dalam meningkatkan kinerja karyawan yang telah dilaksanakan dalam upaya pengembangan usaha, yaitu :

1. kedisiplinan karyawan
2. kerjasama dalam melakukan pekerjaan
3. kejujuran (integritas)
4. kebersamaan antar karyawan

selain itu upaya-upaya yang dilakukan pimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan CV. Bintang Andalas adalah :

1. Pendelegasian wewenang
2. Memberikan pembinaan dan pengarahan
3. Memberikan teladan / contoh kedisiplinan

Ucapan Terimakasih

Terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada pimpinan CV. Bintang Andalas Beserta Staf. Semoga dengan penelitian yang telah saya lakukan pada perusahaan tersebut, bisa menambah bahan bacaan dan acuan dalam menerapkan budaya kerja yang terarah dan terukur. Sehingga, kinerja dan disiplin dari para karyawan dapat.

Daftar Pustaka

BUKU-BUKU :

A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja SDM*, Cetakan Pertama, Refuka aditama, Bandung, 2005

- Gering Supriyadi dan Tri Guno, *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*, LAN-RI, Jakarta, 2003
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi A. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Komaruddin, *Ensiklopedi Manajemen*, Edisi Kedua, Jakarta, Bumi Aksara, 1994
- Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen; Dasar, Pengertian dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Raja Grafindo Persada, Edisi Kedua, Jakarta, 2007
- Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1995

KAMUS:

- Andini. T, Nirmala, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998

WEBSITE:

- <http://dgilib.Gering.Ac.id/BudayaKerja>
- http://dgilib.Gering.Ac.id/s1//eman/2014/jiunkpe-ns-s1-2014-31041-2657-kinerja_karyawan-chapter2.pdf